

Mario Bunge y una definición de antropología

*Sergio Morales Inga*¹

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen.

La obra del epistemólogo Mario Bunge recorre una variedad de ciencias, especialmente las sociales. Campos como psicología, economía o sociología conforman algunas de las disciplinas a las que Bunge dedicó libros enteros. No obstante, con otras ciencias, como la antropología, la producción no ha sido tan abundante. En *Las ciencias sociales en discusión* (1999), el epistemólogo propuso una definición de antropología que merece mayor consideración a la luz del estado actual de la disciplina. El presente ensayo tiene por objetivo analizar la definición de antropología propuesta por Bunge, compararla con otras de antropólogos clásicos y contemporáneos, y, elaborar algunas reflexiones epistemológicas sobre la disciplina en cuestión. La contribución del texto es rescatar, de toda la obra de Bunge, una reflexión sobre la antropología que es necesario conocer y desarrollar.

Palabras clave: Mario Bunge; antropología; epistemología; metodología; cultura.

¿Qué fue la antropología?

Preguntarse qué es la antropología es asunto problemático. Desde los primeros días del pregrado hasta el doctorado, la duda por su definición nos asalta con la guardia baja. La complejidad de sus objetos de estudio (el ser humano o la cultura), así como la pluralidad de sus

tópicos de análisis (que origina su amplia cantidad de ramificaciones), hacen de la antropología un campo difícil de asir. Si preguntáramos a diversos antropólogos en qué consiste su disciplina, obtendríamos respuestas muy diferentes: ciencia natural del ser humano, ciencia social del ser humano, ciencia de la cultura, estudio de sociedades indígenas, estudio de la evolución humana, interpretación de fenómenos culturales, etcétera.

Los trabajos de reconocidos antropólogos del siglo XX, aquellos que construyeron los cimientos de la disciplina, revelan una notoria divergencia. A finales del siglo XIX, el pionero Edward Burnett Tylor (1871) definió la antropología como la “ciencia de la cultura”, entendiendo esta como aquella “totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad” (p. 1). En 1934, la antropóloga Ruth Benedict (1959) definió la disciplina como “el estudio de los seres humanos como criaturas de la sociedad” (p. 1). Dos años después, Ralph Linton (1936) sostuvo que la antropología era definida como “el estudio del hombre y sus obras” (p. 4).

Considerado el padre del trabajo de campo, Bronislaw Malinowski (1944) sostuvo que “el estudio del hombre” era una manera “presuntuosa, por no decir absurda” (p. 3) de definir la antropología, por lo que era mejor considerarla “el estudio científico de la cultura”. En 1948, el antropólogo e historiador Melville Hersk-

ovits (1964) se asemejó a Linton al definir la antropología como “el estudio del hombre y sus obras” (p. 17). Esta definición comprensiva, afirmó Herskovits, “se justifica” porque la disciplina centra su trabajo en el hombre (entiéndase, ser humano), a pesar de su amplitud. Ese mismo año, Alfred Kroeber (1963) definió la antropología como “la ciencia de los grupos humanos y de su conducta y producciones” (p. 1), mientras, al año siguiente, Leslie White (1949) la definió como la “ciencia de la cultura”.

Alfred Radcliffe-Brown (1958), fundador del funcionalismo, sugirió que la antropología es “la investigación de la naturaleza de la sociedad humana mediante la comparación sistemática de sociedades de diversos tipos, con especial atención a las formas más simples de sociedad de pueblos primitivos, salvajes o no alfabetizados” (p. 133). Años más tarde, el norteamericano Clifford Geertz (1973) introdujo un giro de tuerca en la manera de entender la antropología. Para Geertz, esta disciplina toma la cultura como objeto de estudio, definiéndola como “redes de significado”. Así, en tanto estudio de la cultura, la antropología debía ser “no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una [ciencia] interpretativa en busca de significados” (p. 5). A su turno, Marvin Harris (1987), fundador del materialismo cultural, definió la antropología como “el estudio de la humanidad, de las personas antiguas y modernas y sus formas de vida” (p. 2).

Aunque sean definiciones diferentes, los autores citados coinciden en tres puntos sobre la antropología: a) su objeto de estudio es “complejo” (las referencias a dicho término son casi literales); b) se divide en dos campos básicos: antropología social/cultural y antropología física/biológica; y, c) se halla vinculada a otras disciplinas como biología, psicología o sociología. En síntesis, para antropólogos más representativos de la teoría antropológica de siglo XX (como Tylor,

Benedict, Linton, Malinowski, Herskovits, Kroeber, White, Radcliffe-Brown o Harris), la antropología es una disciplina científica de objeto de estudio complejo, naturaleza biosocial y carácter interdisciplinar. Solo Geertz brindó una definición distinta de antropología que la suspendía de su estatus científico al alejarla de la experimentación y acercarla a la interpretación.

¿Qué es la antropología?

Por impacto del interpretativismo de Geertz durante los años 80, así como de diversos enfoques posestructuralistas y posmodernos, se puede decir que la antropología del siglo XXI es relativamente distinta a la del siglo XX. Conceptos como los de “significado” e “interpretación” impactaron el trabajo antropológico de maneras no siempre fructíferas. Recopilando las críticas al programa de Geertz y postulando las suyas, el antropólogo Carlos Reynoso (1995) afirmó que “[c]ontrariamente a la creencia de que la antropología interpretativa vino a traer un avance y una profundización inédita en el abordaje de los significados, lo único que percibimos en ella es un retroceso y una trivialización de la temática” (p. 35). Demostrando estar al día, el mismo Bunge (1996) sostuvo, refiriéndose al interpretativismo, que “[l]a consecuencia epistemológica y metodológica de esta visión es que el estudio de la sociedad es una tarea para semióticos, lingüistas y críticos literarios, no para científicos” (p. 290).

Años más tarde, Peter Wood (2010) señaló que la influencia de Geertz dividió la antropología entre científicistas e interpretativistas. Para Wood, la idea de interpretación “abrió no solo una sino docenas de escapes del rigor científico y fue el comienzo de lo que hemos llegado a reconocer como el momento posmoderno en antropología” (Ibíd.). Asimismo, para Roy Ellen (2010) es posible reconocer “cómo el posmodernismo y la crisis de

representación resultaron en una reformulación de las prácticas antropológicas, un repudio de la gran teoría, una redefinición de la noción de teoría y una «retirada hacia» la etnografía” (p. 389). Considerando la importancia epistemológica de dicho concepto, no sorprende que los cuestionamientos al status científico de las ciencias sociales hayan ocurrido en ese mismo contexto (Elster, 2013). Inexplicablemente, marcos teóricos ya refutados todavía alimentan algunas reflexiones antropológicas, generando cambios en su concepción como si Geertz hubiera elaborado su propuesta la década pasada y no –como fue realmente– hace casi medio siglo.

A finales de los años 90, Joy Hendry (1999) sostuvo que “es difícil decir en pocas palabras qué es la antropología social” (p. 2). ¿Cómo la definen los antropólogos contemporáneos? Para Serena Nanda y Richard Warms (2012), es “el estudio científico y humanista de los seres humanos” (p. 4); para James Peoples y Garrick Bailey (2012), es “la disciplina académica que estudia a toda la humanidad desde una perspectiva amplia” (p. 2); según Juan Oliver Sánchez (2014), la antropología “estudia la variabilidad biológica y cultural del hombre en el espacio y en el tiempo” (p. 11); para Conrad Phillip Kottak (2015), es “el estudio de las especies humanas y sus ancestros inmediatos” (p. 3), para Barbara Miller (2017), es el “estudio de la humanidad, incluidos sus orígenes prehistóricos y la diversidad humana contemporánea” (p. 2); para Fernando Silva Santisteban (2018), es “el estudio científico de la naturaleza humana y de los factores fundamentales de su desarrollo” (p. 19); y, finalmente, para la American Anthropological Association (2019), es “el estudio de lo que nos hace humanos”. Considerando que esta última definición la postula un ente rector, ¿cuántos antropólogos siguen esta propuesta? Es importante comprender qué es la antropología pues no contar con

una definición que guíe la práctica podría desembocar en pluralismos no siempre fructíferos.

La obra del epistemólogo Mario Bunge recorre una variedad de ciencias, especialmente las sociales. Campos como psicología, economía o sociología conforman algunas de las disciplinas a las que Bunge dedicó libros enteros. No obstante, con otras ciencias, como la antropología, la producción no ha sido tan abundante. En *Las ciencias sociales en discusión* (1999), el epistemólogo propuso una definición de antropología que merece mayor consideración a la luz del estado actual de la disciplina. El presente ensayo tiene por objetivo analizar la definición de antropología propuesta por Bunge, compararla con otras de antropólogos clásicos y contemporáneos, y, elaborar algunas reflexiones epistemológicas sobre la disciplina en cuestión. La contribución del texto es rescatar, de toda la obra de Bunge, una reflexión sobre la antropología que es necesario conocer y desarrollar.

¿Qué es la antropología según Mario Bunge?

En *Sociología de la ciencia* (1993), *Sistemas sociales y filosofía* (1995), *Finding philosophy in social science* (1996), *Las ciencias sociales en discusión* (1999) o *La relación entre la sociología y la filosofía* (2000), Bunge presenta panoramas críticos y bien documentados de las principales problemáticas de las ciencias sociales y algunas de sus especialidades más representativas. Específicamente en *Las ciencias sociales en discusión* (1999), Bunge elabora un repaso analítico por las discusiones (de ahí el título del libro) más importantes de las ciencias sociales contemporáneas. Una buena manera de entender el programa bungeano es comprendiendo en qué consiste dicha obra y cuál el contexto que lo alberga.

“Este libro aborda controversias que div-

iden a los estudiosos de la sociedad, los diseñadores de políticas sociales y los filósofos de los estudios sociales. En efecto, estos estudiosos discrepan en torno de cuestiones filosóficas acerca de la naturaleza de la sociedad y la mejor manera de conocerla, así como sobre el modo más justo de resolver los problemas sociales. Así, por ejemplo, si suponemos que la gente sigue exclusivamente las leyes de la naturaleza, podemos llegar a descubrir el orden social pero no nos corresponderá cuestionarlo ni mucho menos tratar de modificarlo. Además, si los hechos sociales no pueden entenderse de la misma manera que cualquier otro hecho, a saber, por la observación, la conjetura y la argumentación, entonces el estudio de la sociedad nunca podrá llegar a ser científico y, por lo tanto, tampoco una guía confiable para la política social y la acción política. Y si la racionalidad no es nada más que interés en sí mismo y las únicas teorías sociales serias son las del tipo de la elección racional, entonces, habida cuenta de las trampas a las que nos puede llevar el comportamiento egoísta, debemos abandonar toda esperanza de manejar nuestros asuntos a la luz de los estudios sociales o, tal vez, incluso de la razón. ¿Estamos realmente tan mal, o hay una salida?” (Ibíd., p. 7)

La cita anterior corresponde al primer párrafo del texto. Bunge empieza sosteniendo que la obra tendrá por finalidad discutir el que acaso constituye el problema más importante de las ciencias sociales: su estatus científico. Esta reflexión epistemológica corresponde con su fecha de publicación: finales de los 90, época en la que la teoría sociológica y antropológica se hallaban dominadas por el posmodernismo. Su obra, advierte Bunge, defiende una postura objetiva y rigurosa, opuesta al posmodernismo, irracionalismo, constructivismo, relativismo y subjetivismo. Desde este respecto, el libro en cuestión

“no es una descripción imparcial ni un análisis desapasionado del estado actual de las ciencias y las tecnologías sociales” (p. 8), las cuales “han avanzado y pueden

seguir haciéndolo, con tal de que resistan la topadora del irracionalismo «posmoderno»” (Ibíd.).

Si Bunge ha dedicado múltiples libros y ensayos a las ciencias sociales, respecto la antropología su producción es más bien escueta. Esto, sin embargo, no debe hacernos creer que Bunge sea un personaje ajeno a la antropología, y menos aún a la realizada en América Latina. Acaso su principal logro al respecto es la atribución de la paternidad de la licenciatura en Ciencias Antropológicas (CA) (fundada en 1958) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

“Diferentes testimonios atribuyen la paternidad de CA al epistemólogo Mario Bunge, a los antropólogos José Imbelloni, Oswald Menghin y Fernando Márquez Miranda y a la primera carnada de estudiantes. En dos actas de las sesiones ordinarias del Consejo Directivo de la FFyL de 1958, constan los debates que precedieron la creación de una Carrera de Antropología y destacan el papel de Bunge, por entonces consejero profesor. En la sesión del 18 de agosto, Bunge había presentado un proyecto de creación de carrera; al mismo tiempo, un representante estudiantil (Julio César González) señalaba que un proyecto similar estaba a consideración del Departamento de Historia, y solicitaba que el proyecto que manifestaba Bunge podía ser también pasado al mencionado departamento. En la sesión del 19 de septiembre se consideró la creación de la carrera, con la presencia de varios profesores de antropología interesados.” (Visacovsky, Guber y Gurevich, 1997, pp. 225-226).

Quizá este conocimiento de la problemática generó que Bunge propusiera una definición de antropología que vale la pena considerar. En *Las ciencias sociales en discusión* (1999), Bunge ofrece dos apartados al análisis crítico de temáticas antropológicas: el primero dedicado a la antropología y el segundo

destinado al análisis de la culturología – programa desarrollado por el antropólogo Leslie White a mediados del siglo XX. Considerando que el programa de White es de amplitud considerable, este ensayo se centra solo en el primer punto. Dicho esto, ¿qué es la antropología para Bunge?

“la antropología es una ciencia biosocial, por ocuparse de aspectos tanto «culturales» (sociales) como «físicos» (biológicos) de la condición humana. Es asimismo la más básica y comprensiva de todas las ciencias sociales, en cuanto estudia todos los aspectos del comportamiento social, desde los sistemas de parentesco, la crianza de los niños, la fabricación de herramientas y la producción de alimentos, hasta la organización social, la acción política y la actividad «simbólica», como el discurso y la oración. Combina la búsqueda de universales (patrones transculturales) con la de particulares: lo nomotético con lo idiográfico. Estudia a los seres humanos desde sus comienzos como homínidos hace unos tres millones de años hasta nuestros días, y desde los primitivos cazadores, recolectores y buscadores de residuos hasta las sociedades avanzadas. Nada de lo humano es ajeno a la antropología: es la ciencia del hombre en el más amplio sentido posible. Cualquier otra ciencia social sincrónica puede ser vista como una rama de esta disciplina.” (p. 63)

Como vemos, se trata de una definición extensa, de modo que, para aprehenderla mejor, analizaremos cada proposición de forma independiente. Si el conteo no falla, la definición de Bunge muestra 10 proposiciones sobre la antropología que, a su vez, constituyen 10 rasgos epistemológicos sobre la misma. Llamaremos a este modelo el decálogo bungeano de la antropología al conformar 10 mandamientos epistemológicos semejantes a los 10 mandamientos del etnógrafo (Shternberg, 1996). Vayamos por partes.

i) Una ciencia biológica.

En *Anthropology* (1896), Tylor brindó reflexiones sobre los conceptos de raza y

evolución; en *The mind of primitive man* (1911), Boas –considerado el padre de la antropología norteamericana– dedicó 8 de 13 capítulos a las nociones de raza, morfología, fisiología y tipos humanos; en *The study of man* (1936), Linton dedicó los primeros capítulos a discutir la evolución humana; en *Anthropology* (1963), Kroeber sostuvo que la disciplina tiene que ver con los aspectos biológico y cultural del ser humano; en *El hombre y sus obras* (1964), Herskovits consideró que la antropología se divide en antropología física (biológica) y antropología cultural (social); y, finalmente, en *Cultural anthropology* (1987), Harris dedicó un capítulo a la evolución humana. Como vemos, los autores clásicos tenían presente que la antropología era una ciencia natural al tener como objeto de estudio un ente biológico: el ser humano.

En teoría, la antropología es una ciencia social y biológica. Sin embargo, en la práctica, la cuestión biológica es hoy extraña a la disciplina. Para Hannah Fearn (2008), la antropología actualmente se divide en dos facciones: antropología social y antropología evolucionista. Para Alex Bentley, este cisma es apreciable día a día:

“Simplemente no se miran a los ojos. No ven nada de la misma manera [...]. En algunos departamentos apenas se hablan. [...] Uno es más descriptivo y el otro es más analítico. Es una línea divisoria muy clara” (citado por Fearn, 2008). En palabras de Frank Marlowe, “[l]os antropólogos evolucionistas somos superados en número por los nuevos antropólogos culturales o sociales, muchos de los cuales [...] son posmodernos, lo que parece traducirse en anticiencia” (citado por Wade, 2010). En una publicación en *Nature*, el antropólogo social Adam Kuper y el antropólogo biológico Jonathan Marks (2011) sostuvieron que solo “un puñado” de antropólogo explica fenómenos humanos recurriendo a teoría evolucionista, ciencia cognitiva o teoría de juegos, sintiéndose “aislados, incluso marginados” (p. 168).

Desde hace algunas décadas los libros

introdutorios parecen haber olvidado que la antropología es también una ciencia natural. Textos como los de Hendry (1999), Nanda y Warms (2012) o Peoples y Bailey (2012), Kottak (2015) o Miller (2017) están más bien delimitados hacia la antropología social. Puede que hoy algunos textos le dediquen algunas líneas o un párrafo a la antropología biológica al mencionar los cuatro dominios fundamentales de la antropología: física, social, lingüística y arqueología. Sin embargo, dedicarle capítulos enteros a la cuestión biológica como introducción al estudio del ser humano parece un hecho pasado de moda. De los libros considerados en este trabajo solo Sánchez (2014) y Silva Santisteban (2018) otorgan espacios importantes a la evolución humana y tópicos relacionados –quizá porque tratan sobre antropología general y no sobre antropología social.

Que el alejamiento de lo biológico ocurra justo cuando especialidades como antropología biológica (Larsen, 2010), antropología evolucionista (Lehman, 2010), antropología genética (O'Rourke, 2019), antropología molecular (Stoneking, 2017), paleoantropología (Begun, 2013), antropología cognitiva (Kronenfeld, Bernardo, de Munck y Fischer, 2011), neuroantropología (Lende y Downey, 2012) o antropología médica (Singer y Erickson, 2011) están en pleno crecimiento es algo insólito. Al respecto, es destacable que Bunge defina la antropología como una ciencia biológica en una época donde lo biológico amenaza con desaparecer de los planes de estudio. ¿Alguien sabe cuántos programas de antropología en universidades latinoamericanas contienen cursos de antropología evolucionista o antropología genética?

ii) Una ciencia social.

El carácter sociológico de la antropología es un rasgo destacado. Los autores clásicos sabían que la antropología

es una ciencia social dada la naturaleza social de su objeto: el ser humano. Para Kroeber (1963), “el hombre es un animal u organismo y también es un ser civilizado que tiene una historia y cualidades sociales” (p. 1). Desde esa perspectiva, los antropólogos clásicos estudiaron diversos aspectos de la vida social, tales como las instituciones, el matrimonio, el trabajo, las costumbres o hasta la sociedad en general (Linton, 1936; Benedict, 1959). Según Herskovits (1964), los antropólogos culturales “estudian los procedimientos ideados por el hombre para enfrentarse a su medio natural y su ambiente social; y cómo se aprende, conserva y transmite un cuerpo de costumbres” (p. 15). Según Harris (1987), la antropología cultural “se ocupa de la descripción y análisis de las culturas [...] de las épocas pasadas y presentes” (p. 2).

Actualmente, el aspecto sociológico de la antropología se mantiene vigente. Para Nanda y Warms (2012), el antropólogo también tiene por objetivos “describir, analizar y explicar diferentes culturas, mostrar cómo los grupos viven en diferentes entornos físicos, económicos y sociales, y mostrar cómo sus miembros dan sentido a sus vidas” (p. 5). Según Peoples y Bailey (2012), la antropología social es “el estudio de las sociedades y culturas humanas contemporáneas e históricamente recientes” (p. 6), mientras para Sánchez (2014) tal disciplina se ocupa de “la variabilidad cultural en forma de estilos de vida, prácticas, costumbres, tradiciones, instituciones, conducta estereotipada, pautas, normas y códigos de conducta del pasado y del presente” (p. 12). Para Kottak (2015), la antropología cultural “describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales” (p. 7), y, para Miller (2017), la antropología social es “[e]l estudio de los pueblos vivientes y sus culturas” (p. 3). Finalmente, para Silva Santisteban (2018), la antropología social “se refiere al comportamiento humano en todos sus

aspectos sociales: familiares, lingüísticos, técnicos, políticos, institucionales, etc.” (p. 26).

iii) La ciencia más básica.

La razón por la cual Bunge consideraba a la antropología como la “ciencia más básica” yace en la importancia metodológica que tiene la observación (Bernard y Gravlee, 2015). A través de sus distintos tipos (participante, pura, interna o etnográfica), los antropólogos intentan aprehender determinado problema de la forma más neutra posible, como si no supieran nada de aquel. Así, mientras la mayoría de científicos sociales recurren a conceptos preestablecidos (sociedad, estructura, persona, religión, etc.), el antropólogo suspende el conocimiento para lograr una comprensión lo más aséptica posible. Esto no significa que el antropólogo anule cualquier referencia a marcos teóricos, sino que evita en lo posible que resultados obtenidos en otros contextos contaminen lo que podrían constituir un hecho distinto gestado en un entorno diferente. Y es que, como veremos luego, la labor del antropólogo es dar cuenta de lo común y lo particular de los fenómenos humanos.

En referencia a la observación participante, uno de los hitos más representativos lo estableció Malinowski a inicios del siglo XX. Para estudiar el sistema comercial kula, Malinowski convivió durante aproximadamente 2 años con los trobriandeses de Papúa Nueva Guinea: dormía con ellos, comía con ellos, trabajaba con ellos, etc. Actualmente, su obra *Argonauts of the Western Pacific* (2005) –publicada originalmente en 1922– es un referente obligatorio para la disciplina al convertir la observación participante en un recurso fundamental para el trabajo de campo antropológico, tanto en épocas clásicas (Stocking, 1980) como en la actualidad (Menzfeld, 2018). La literatura al respecto es bastante clara. Para H. Rus-

sell Bernard (2011), la observación participante “es la base de la antropología cultural” (p. 256). Según Peoples y Bailey (2012), la observación participante “requiere que uno viva en la comunidad porque solo al hacerlo puede observar y registrar el comportamiento de las personas mientras realizan su trabajo diario, visitan a sus amigos, interactúan con sus familiares, participan en rituales, etc.” (p. 98). Dada su capacidad de aprehender un fenómeno específico sin presupuestos ni prejuicios, la observación participante constituye una herramienta importante para la antropología.

iv) La ciencia más comprensiva.

El término “comprensión” no es gratuito en antropología. Desde sus epistemologías, disciplinas como psicología, sociología, economía, politología, neurociencia, biología o genética esbozan lo que conocemos como ser humano. Como ciencias, no solo han generado explicaciones de determinados fenómenos, sino también hipótesis, teorías y leyes. La antropología, sin embargo, se caracteriza por subir un peldaño más en la investigación social al conquistar algo que quizá solo ella pueda lograr: la comprensión (Beattie, 1959). Dado que no se puede comprender una neurona, un gen o una conducta específica, lo único capaz de ser comprendido es el fenómeno humano en su complejidad e integralidad. Para el antropólogo Davide Torsello (2015), “[p]ara entender un hecho social, es crucial observarlo como persona local, y no solo como científico” (p. 160).

Al aprehender mediante “categorías nativas” (Pizarro, 2014) lo que la disciplina llama el “punto de vista nativo” o la “perspectiva del actor” –y no alejándose, lo como haría el científico promedio–, la antropología no solo describe, correlaciona, experimenta o explica determinado fenómeno, sino que también lo comprende desde la mirada de quienes

forman parte de aquel. Para Kottak (2015), el antropólogo “busca comprender el «punto de vista nativo», confiando en la gente local para explicar las cosas y decir si algo es significativo o no” (p. 46); al respecto, “[l]as declaraciones, percepciones, categorías y opiniones de la gente local ayudan a los etnógrafos a comprender cómo funcionan las culturas” (Ibíd.).

Esto, sin duda, implica un cuestionamiento al método científico al apuntar a cómo utilizamos nuestras teorías, conceptos y categorías para comprender la realidad social, aquel mundo que nos rodea. De ahí que los antropólogos generalmente eviten extrapolar conceptos surgidos en determinados contextos (intercambio, transgénero, estrés, coima, líder, etc.) para, en cambio, emplear las categorías nativas: kula, potlatch, gumsa-gumlao, quariwarmi, mal de susto, karoshi, guanxi, big men, mana, totem, etc. Si para el científico regular ser objetivo implica desconocer el discurso nativo por considerarlo fuente de subjetividad, para el antropólogo ser verdaderamente objetivo implica aprehender el conocimiento nativo, es decir, aprehender la subjetividad de la que forma parte el ser humano. Aunque Bunge no aclaró qué significa “comprensiva” en su definición, nada invita a sospechar que quiso dar a entender algo distinto de lo previamente abordado.

v) El estudio de todos los aspectos del comportamiento social.

Antes que analítica, la antropología es sintética. Antes de descomponer las partes de un fenómeno, los antropólogos prefieren relacionarlas entre sí. A primera vista, esto parece un despropósito metodológico, considerando que el análisis es parte esencial del método científico. Sin embargo, no es que la antropología no analice, sino que su finalidad es comprender el fenómeno observado tal y como se muestra: como un sistema

de partes interactuantes insertado en sistemas de partes interactuantes. Cuando un antropólogo estudia un problema (i.e. pobreza o elección de pareja), no solo considera los presuntos factores determinantes (i.e. modelo económico o personalidad), sino también otros capaces de influir (i.e. nivel educativo o prestigio). Para brindar un panorama completo, la antropología recurre a la descripción sistemática e integral del fenómeno observado, es decir, recurre a la etnografía.

Como técnica de investigación, la etnografía comprende los múltiples aspectos de un fenómeno para obtener una comprensión integral del mismo (Atkinson, Coffey, Delamont, Lofland y Lofland, 2007). Mediante una imagen panorámica, la antropología ofrenda su principio metodológico más importante: el holismo. En 1922, Malinowski (2005) sostuvo que “[e]l etnógrafo que se proponga estudiar sólo religión o solo tecnología o solo organización social recorta un campo artificial para su investigación, quedando su trabajo en seria desventaja” (p. 9). El hecho que autores clásicos como Linton (1936), Benedict (1959) o Harris (1987) dediquen cada capítulo de sus obras a comprender ciertos aspectos del ser humano (i.e. organización social, parentesco, ritualidad, instituciones, arte, economía, política, cosmovisión, etc.) es una muestra de holismo antropológico. Según Herskovits (1964), la antropología “tiene un punto de vista más amplio que las disciplinas afines en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, las cuales no se ocupan más que de algún segmento de la actividad humana” (p. 16).

La antropología no es holística por moda. Su holismo es intrínseco a la disciplina. Cuando la antropología se fundó en el siglo XIX, la ciencia moderna ya se había establecido. Los antropólogos que exploraban diversas sociedades tenían por finalidad contrastar si las leyes que gobernaban Occidente también podían

gobernar fuera de su zona de confort; es decir, si la ciencia occidental –historia, sociología, psicología o economía– era capaz de explicar sociedades no occidentales, y la única forma de saberlo era estudiando dichas sociedades holísticamente. Según Bunge (1999), el modelo sistémico –que considera al ser humano como un animal evolucionado que integra sistemas biológicos, económicos, políticos y culturales– es empleado por la antropología.

“A mi juicio, el modelo sistémico es el tácitamente empleado por los antropólogos de campo [...]. De hecho, cuando hace trabajo de campo, el antropólogo estudia hábitos sexuales y relaciones de parentesco, producción de alimentos y fabricación de herramientas, organización social y modos de hacer la guerra (si los hay), lenguaje y folklore, modos de pensamiento y sistemas de valores, aptitudes y creencias, normas y ceremonias y mucho más. Investiga el comportamiento individual para descubrir la estructura social, y ésta para entender aquél. Va y vuelve entre lo micro y lo macro, la acción y la estructura. En realidad, el antropólogo es el sistemista más concienzudo y coherente, aunque espontáneo, de todos los científicos sociales.” (Ibíd., p. 67)

Gracias al holismo, la antropología es capaz de aprehender la complejidad de los fenómenos humanos. Según Nanda y Warms (2012), “[e]l holismo separa la antropología de otras disciplinas académicas, que generalmente se centran en un factor –biología, psicología, fisiología o sociedad– como explicación del comportamiento humano” (p. 6). Para Peoples y Bailey (2012), el holismo antropológico “significa que ningún aspecto único de una cultura humana puede entenderse a menos que se exploren sus relaciones con otros aspectos de la cultura” (p. 16), ya que los antropólogos “han aprendido que ignorar las interrelaciones entre el lenguaje, la religión, el arte, la economía, la familia y otras dimen-

siones de la vida da como resultado distorsiones y malentendidos” (Ibíd.). Según Sánchez (2014), dado que el ser humano se compone de múltiples dimensiones interconectadas que conforman un sistema sociocultural, el holismo “proporciona una concepción global e integral de la realidad social en vez de la visión fragmentada y parcial de otras disciplinas científicas” (p. 14). Para Kottak (2015), la antropología es una “ciencia holística” (p. 2). Finalmente, para Miller (2017), comparada con otras ciencias sociales como historia, psicología, economía, politología o sociología, la antropología tiene “miras más amplias”, en tanto “cubre un mayor período de tiempo [...] y comprende un mayor abanico de materias” (p. 2). En palabras de Bunge (1999), la antropología “puede redefinirse como el estudio de todos los rasgos de los grupos humanos” (p. 65).

vi) El estudio de los universales culturales: lo nomotético.

Generalmente se cree que la antropología es el estudio de las particularidades culturales. Sin embargo, la antropología es también el estudio de los universales culturales. Para Linton (1936), “[s]i la antropología ha triunfado en probar algo, es que los pueblos y razas son fundamentalmente muy semejantes” (p. 12). Para Herskovits (1964), “[u]no de los primeros postulados de la ciencia antropológica fue que los objetivos conseguidos por todas las culturas humanas eran básicamente semejantes” (p. 259). Apelando a rasgos universales, White (1943) propuso un conjunto de leyes (i.e. la cultura evoluciona a medida que aumenta la productividad del trabajo o la organización de un pueblo está determinada por los medios por los que obtiene alimento, refugio y defensa) y edificó una teoría de la evolución cultural. Para Kroeber (1963) y Harris (1987), la existencia de tales rasgos presupone la exist-

encia de un “patrón universal” en distintas sociedades humanas. ¿Cómo llegó el antropólogo a dicho conocimiento?

El método comparativo ha formado parte de la antropología desde el evolucionismo del siglo XIX hasta la actualidad (González Echevarría, 1990). La única manera que tuvo el antropólogo de formular postulados generales sobre el ser humano fue comparando rasgos sociales: instituciones, dialectos, parentesco, cosmovisión, creencias, etc. El método comparativo fue tan importante que, en términos de Radcliffe-Brown (1951), “[s]in estudios comparativos sistemáticos, la antropología se convertirá en mera historiografía y etnografía” (p. 16). Actualmente queda claro que “[l]as ideas teóricas generales sobre los humanos, las sociedades o las culturas humanas deben investigarse desde una perspectiva comparativa” (Peoples y Bailey, 2012, p. 16). Una pluralidad de procedimientos revela que la comparación “tiene un estado similar a los principios actuales de observación participante y trabajo de campo etnográfico” (Gingrich, 2015, p. 412).

Sin embargo, el estudio (comparativo) de universales culturales fue reemplazado por el estudio de particularidades (Steward, 1949, pp. 1-17) en un giro visible hasta hoy –época en la que pocos antropólogos defenderían su existencia. Mientras para Sánchez (2014) y Miller (2017) los universales han sido refutados por evidencia antropológica, para Silva Santisteban (2018), la antropología puede hallar universales en tanto “[e]l antropólogo tiene que recoger y organizar los datos referentes a culturas diferentes en relación con los aspectos o partes del todo sociocultural presente en todas las culturas” (p. 243). Para este autor, el interés por los universales hace de la antropología “una ciencia globalizante, integrativa, multidimensional, que se interesa por todas las formas del conocimiento, pero no de la misma manera como lo enfocan las demás ciencias

sociales, sino en los aspectos genéricos de la condición humana” (Ibíd., p. 23). Como tal, la antropología ha demostrado la existencia de regularidades transculturales, por ejemplo, en evolución cultural (Peregrine, Ember y Ember, 2004). En una época donde hablar de patrones, regularidades o leyes genera desconfianza, Bunge hace bien en destacar que la antropología también tiene por objeto de estudio los universales culturales.

vii) El estudio de los particulares culturales: lo idiográfico.

Que la antropología estudie particularidades culturales no es contraproducente. De hecho, se trata de uno de sus puntos fuertes, pues la comprensión de diferentes culturas necesita de diferentes poblaciones humanas, y en esto la antropología es la ciencia mayor. Como ciencia total del hombre, ha estado siempre dedicada al estudio de la diversidad humana, lo cual no siempre ocurre en otras ciencias. Para el antropólogo Joseph Henrich y los psicólogos Steven Heine y Ara Norenzayan (2010), la mayoría de experimentales realizados en psicología, ciencias cognitivas o economía se realiza con estudiantes universitarios estadounidenses. Dicha población recibe el nombre de WEIRD (del inglés raro o extraño), un acrónimo cuyas letras refieren a las principales características de dicha población: occidentales (Western), instruidos (Educated), tecnológicos (Industrialized), adinerados (Rich) y democráticos (Democratic).

Desde su origen, la antropología cuestionó las leyes del mundo occidental al demostrar que las sociedades no-WEIRD encarnaban nuevas formas de ser humano. Desde los inicios, Linton (1936), Benedict (1959), Kroeber (1963) y Herskovits (1964) discutieron la diversidad/variabilidad cultural; más recientemente, Nanda y Warms (2012), Peoples y Bailey (2012), Sánchez (2014) y Silva Santisteban (2018)

demonstraron que constituye un tópico irrenunciable; Kottak (2015) la incluyó en el subtítulo de su libro; y Miller (2017) la incorporó en su definición de antropología. Sin embargo, el interés por la diversidad humana no era un fin en sí mismo, sino un medio para el objetivo mayor: la universalidad humana. La labor antropológica por la diferencia prosigue, considerando el trabajo de las etnodisciplinas: etnohistoria, etnopsicología, etnopsiquiatría, etnomedicina o etnobiología. Por todo esto, Bunge acierta en rescatar el valor del estudio antropológico de las particularidades culturales.

viii) El estudio de los homínidos y las sociedades avanzadas.

El primer mandamiento del decálogo bungeano define la antropología como una ciencia biológica. No obstante, a diferencia de otras especialidades, la antropología se caracteriza por estudiar al ser humano biológico de manera diacrónica, desde los primeros homínidos hasta el humano actual. En Tylor (1871), Benedict (1959), Linton (1936), Herskovits (1964), Kroeber (1963) y Harris (1987) existe un interés por la evolución humana. Hoy, a pesar del cisma señalado en el primer mandamiento, determinadas especialidades de la antropología contribuyen en la comprensión del ser humano biológico. Según Peoples y Bailey (2012), los antropólogos “están interesados en todos los seres humanos, vivos o muertos” (p. 2); por lo tanto, “[n]o hay personas demasiado remotas para escapar del aviso del antropólogo” (Ibíd.).

En Larsen (2010) y Lehman (2010) –libros de antropología biológica y evolucionista– encontramos estudios sobre taxonomía, paleogenética, genética poblacional, adaptación fisiológica y conductual, primatología, cooperación, desarrollo cerebral y evolución cognitiva. En Kronenfeld, Bennardo, de Munck y Fischer (2011), un compilatorio de antropología

cognitiva, hallamos estudios sobre arquitectura mental, conocimiento cultural, representaciones colectivas, cognición numérica y modelos culturales. En Lende y Downey (2012), un texto de neuroantropología, hay reflexiones sobre evolución cerebral y cognición social. En Stoneking (2017), un compilado de antropología molecular, hallamos reflexiones sobre código genético, evolución molecular, genética poblacional, ADN antiguo, variación genética y su relación con prácticas culturales. En O’Rourke (2019), un compilado de antropología genética, se analizan tópicos como genómica, filogenética, variación fenotípica, diversidad genética, bioarqueología y epigenética. Especialidades como la paleoantropología se especializan en el estudio de seres humanos antiguos y sus pares primates (Begun, 2013).

Para Silva Santisteban (2018), gracias a la investigación de la cultura como “posesión primordial” del ser humano, la antropología establece “una visión universal de la índole de la especie y de seguir las huellas de sus formas de vida, desde los tiempos más remotos hasta el presente” (p. 22). Las especialidades biológicas de la antropología estudian sociedades humanas antiguas y contemporáneas, desde los primeros homínidos, mediante el análisis de restos fósiles y óseos, pasando por el género homo, hasta el hombre actual. Precisamente la capacidad para tender puentes entre homínidos y homo sapiens, así como entre sociedades de pequeña escala (indígenas) y sociedades complejas (industriales), constituye uno de los aportes que la antropología evolucionista le puede brindar, por ejemplo, a la psicología evolucionista (Fessler, Clark y Clint, 2016). Dicho esto, Bunge acierta en destacar que cuando la antropología estudia al ser humano lo hace en todo el sentido del término.

ix) El estudio de lo humano en el sentido más amplio.

Si la cultura es lo que nos hace humanos y la antropología estudia la cultura, ahí donde hay seres humanos, habrá cultura y también antropología. Esta disciplina es capaz de estudiar los múltiples aspectos del ser humano, en tanto todo lo humano es cultural. A mediados del siglo XVIII, la noción de cultura refería al conocimiento ilustrado. Con el pasar del tiempo, la antropología demostró que las “sociedades primitivas” también tenían cultura. Hoy, se trata de un concepto importante para las ciencias sociales. En relación a la antropología, la cultura no constituye su objeto de estudio directo, sino el medio a través del cual estudia al ser humano. Para intentar “comprender toda la experiencia humana” (Nanda y Warms, 2012, p. 5), la antropología necesita de la cultura.

Para Tylor (1871), la cultura era definida como aquella “totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad” (p. 1). Benedict (1959) publicó un libro titulado *Patterns of culture* en referencia a uno de los objetivos de la antropología: los patrones culturales. En Linton (1936), Malinowski (1944), Hershkovits (1964), Kroeber (1963), White (1949), Radcliffe-Brown (1958) y Harris (1987) es visible el interés científico por la cultura. En trabajos contemporáneos, como Nanda y Warms (2012), Peoples y Bailey (2012), Sánchez (2014), Kottak (2015), Miller (2017) y Silva Santisteban (2018) se aprecia lo mismo. Respecto al estudio de la cultura, la antropología ostenta una característica propia: al concebirla como una totalidad, los antropólogos “se resisten a tratarla como una variable independiente” (Astuti y Bloch, 2012, p. 458). De ahí la utilidad de la etnografía.

Diversas disciplinas conciben la cultura como un factor que puede oponerse a otros (i.e. estrato socioeconómico, fili-

ación política o niveles de testosterona) o ser descontado de la ecuación, generando fenómenos donde la cultura no es influyente ni determinante. Científicos como el psicólogo evolucionista David Buss (1989) o el psicólogo y genetista Robert Plomin (2018) consideran que la cultura es menos relevante que la biología para la explicación de la conducta humana. Sin embargo, una defensa –muy antropológica– de la importancia de la cultura la dio el psicólogo Scott Barry Kaufman (2008), para quien afirmar que la cultura no influye la conducta humana “[e]s como decir que el agua no tiene influencia en el desarrollo de un pez porque todos los peces viven en ella”. Homologar la cultura al agua reconoce su naturaleza omnipresente y posibilita que cualquier fenómeno –desde movimientos sociales, educación universitaria, corrupción organizacional, narcotráfico, arte pictórico o crecimiento económico– sea considerado un fenómeno cultural, en tanto ocurre dentro de marcos culturales que lo posibilitan y explican. Para Peoples y Bailey (2012), “[n]inguna dimensión de la humanidad, desde el color de la piel hasta las tradiciones de baile, queda fuera del interés del antropólogo” (p. 2). Al asociar cultura y humanidad, Bunge acierta en destacar uno de los principios clave del método antropológico.

x) Las otras ciencias sociales como ramas de la antropología.

Quizá el mandamiento más polémico y arriesgado, aunque no del todo incorrecto. Como disciplina, la antropología se ramifica en especialidades cuya finalidad es aprehender las múltiples facetas del ser humano. Según un conteo no riguroso, la antropología tendría más de 40 especialidades, muchas de las cuales han debatido con otras ciencias al tener el mismo objeto de estudio: la antropología social con la sociología (Sztompka, 1971); la antropología organizacional con la te-

oría organizacional (Caulkins y Jordan, 2013); la antropología económica con la economía (Hann y Hart, 2011); la antropología psicológica con la psicología (Beatty, 2017); la antropología cognitiva con la ciencia cognitiva (Morales, 2019); la antropología política con la ciencia política (Plessner, 2018), la neuroantropología con la neurociencia (Lende y Downey, 2012); etc. En sí, casi no existe especialidad antropológica que no haya cuestionado alguna ciencia establecida, sea fáctica o inclusive formal –los casos de la etnológica (Hamill, 1985) y la etnomatemática (Eglash, 2000) son representativos a este respecto.

Es normal que ciertas especialidades científicas polemiquen con otras al compartir objetos de estudio: la psicología con la neurociencia o la sociología con la historia. No obstante, lo particular de la antropología es que quizá se trate de la única ciencia cuyo objetivo es precisamente discutir la ciencia establecida a través de sus múltiples especialidades. Como se discutió en el quinto mandamiento, al fundarse científicamente la disciplina, el trabajo antropológico consistió en contrastar si las teorías y leyes de ciencias como sociología, psicología o economía podían explicar sociedades diferentes de la occidental. Según Harris (1987), dado que el objeto de la antropología es intrínsecamente complejo, “las diferentes ramas de la antropología se centran en diferentes aspectos o dimensiones de la experiencia humana” (p. 2). De ahí que haya tantas antropologías para tantos temas de estudio.

El criticismo antropológico de la razón occidental es un activo de la disciplina y quizá su rasgo epistemológico más importante. Al estudiar sociedades distintas, se espera la crítica de los conocimientos establecidos. Así, tanto en sus albores y como en su desarrollo, la antropología ha cuestionado radicalmente las bases de las ciencias al contrastarlas en otras realidades. En palabras de Silva Santisteban

(2018), “[p]or su amplitud, variedad de métodos y en especial por su posición intermedia, la antropología desempeña un papel central en la integración de las ciencias sociales” (p. 23). Desde este punto de vista, las otras ciencias sociales pueden ser consideradas, siguiendo a Bunge, como ramas de la antropología en tanto estudian aspectos específicos del ser humano, aunque generalmente solo en sociedades occidentales.

Conclusiones.

El presente trabajo tuvo por objetivo analizar la definición de antropología según Bunge, obteniéndose que, para el epistemólogo, la antropología presenta 10 rasgos epistemológicos: i) es una ciencia biológica, ii) una ciencia social, iii) es la ciencia más básica, iv) la más comprensiva, v) estudia todos los aspectos del comportamiento social, vi) los universales culturales, vii) los particulares culturales, viii) desde los primeros homínidos hasta las sociedades avanzadas, ix) estudia todo lo humano en el sentido más amplio, de modo que x) las otras ciencias sociales serían como ramas de la antropología. Comparando esta definición con otras halladas en textos clásicos y contemporáneos, se concluye que el decálogo de Bunge se halla debidamente vinculado a la teoría antropológica.

Como tal, el decálogo guarda relevancia con la práctica antropológica. Incluso desde un carácter normativo, se podría discutir qué debería ser la antropología desde la perspectiva de Bunge, pues últimamente la antropología no es lo que muchos dicen que es y es lo que muchos creen que no puede ser. Actualmente, una cantidad de nuevos programas de investigación supuestamente –como la antropología visual, la antropología pos-social o la antropología transhumana– podrían bien desafiar la delimitación de la antropología al atribuirle rasgos que no merece o al restarle propiedades que realmente

posee. Cualquiera sea la respuesta, no podremos conocerla sin saber qué es la antropología, sus alcances y limitaciones. ¿Puede haber antropología si no se cumple ninguno de los mandamientos previamente analizados? ¿Serán realmente estudios antropológicos aquellos que no sean holísticos ni observacionales? A razón del discordante estado actual de la disciplina, es necesario aclarar los términos y posicionarse, tanto en la teoría como en la práctica.

“Acerca de la naturaleza de la antropología hay [...] posiciones discrepantes entre los mismos antropólogos; unos la consideran ciencia natural —la ciencia natural teórica de la especie humana—, con métodos esencialmente iguales a los que se utilizan en las ciencias naturales; mientras que otros la entienden como el estudio de la cultura, sosteniendo que no es posible, o al menos que no resulta práctico aplicar a los fenómenos sociales los métodos teóricos de las ciencias naturales, puesto que se trata de órdenes completamente diferentes, y establecen una división más marcada entre el hombre biológico y el hombre cultural. Estas discrepancias en la base misma de las concepciones antropológicas podrían significar un obstáculo serio para el desarrollo de nuestra ciencia si, como piensan algunos, debe esperarse que termine de consolidarse teóricamente para impartir al mundo sus lecciones como lo hacen la filosofía o las ciencias naturales.” (Silva Santisteban, 2018, p. 23)

Al respecto, el decálogo puede ser de ayuda, ya que Bunge no solo tenía una imagen correcta de lo que era y es la antropología, sino también de lo que debería ser. Al elaborar una definición que rescata sus principios epistemológicos más importantes en un solo párrafo, Bunge brindó una de las definiciones de antropología más completas en idioma castellano. Y aunque paradójicamente no fue antropólogo, solo Bunge tuvo el tino y la prudencia de reconocer y transmitir en

pocas líneas lo que muchos antropólogos todavía no comprenden. Más allá del injusto y siempre equivocado epíteto de “positivista”, este trabajo es un intento de reconocer por qué los antropólogos latinoamericanos le debemos a Mario Bunge mucho más de lo que creemos.

Referencias

- American Anthropological Association (2019). What is anthropology? American Anthropological Association. Recuperado de: <https://www.americananthro.org/AdvanceYourCareer/Content.aspx?ItemNumber=2150>
- Astuti, R. y Bloch, M. (2012). Anthropologists as cognitive scientists. *Topics in Cognitive Science*, 4(3): 453-461.
- Atkinson, P., Coffey, A., Delamont, S., Lofland, J. y Lofland, L. (Eds.). (2007). *Handbook of ethnography*. London: SAGE.
- Beattie, J. (1959). Understanding and explanation in social anthropology. *The British Journal of Sociology*, 10(1): 45-60.
- Beatty, A. (2017). Psychological anthropology, en S. Coleman, S. Hyatt y A. Kingsolver (eds.), *The Routledge companion to contemporary anthropology* (pp. 382-399). NY: Routledge.
- Begun, D. (Ed.). (2013). *A companion to paleoanthropology*. UK: Blackwell.
- Benedict, R. (1959). *Patterns of culture*. USA: Houghton Mifflin.
- Bernard, H. (2011). *Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches*. UK: AltaMira Press.
- Bernard, H. y Gravlee, C. (Eds.) (2015). *Handbook of methods in cultural anthropology*. UK: Rowman & Littlefield.
- Boas, F. (1911). *The mind of primitive man*. USA: The Macmillan Company.
- Bunge, M. (1993). *Sociología de la ciencia*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Bunge, M. (1995). *Sistemas sociales y filosofía*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Bunge, M. (1996). *Finding philosophy in social science*. US: Yale University Press.
- Bunge, M. (1999). *Las ciencias sociales en discusión*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Bunge, M. (2000). *La relación entre la sociología y la filosofía*. Madrid: Editorial EDAF.
- Buss, D. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. *Behavioral and Brain Sciences*, 12(1): 1-14.
- Caulkins, D. y Jordan, A. (Eds.). (2013). *A companion to organizational anthropology*. UK: Blackwell.
- Eglash, R. (2000). Anthropological perspectives on ethnomathematics, en H. Selin (ed.), *Mathematics across cultures: The history of non-western mathematics* (pp. 13-22). Dordrecht: Springer.
- Ellen, R. (2010). Theories in anthropology and 'anthropological theory'. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 16(2): 387-404.
- Elster, J. (2013). La crisis de las ciencias sociales. *Revista Argentina de Teoría Jurídica*, 14, 1-20.
- Fearn, H. (2008). The great divide. *Times Higher Education*. Recuperado de: <https://www.timeshighereducation.com/features/the-great-divide/404341.article>
- Fessler, D., Clark, J. y Clint, E. (2016). Evolutionary psychology and evolutionary anthropology, en D. Buss (ed.), *The handbook of evolutionary psychology*. Volume 2

- Integrations (pp. 1029-1046). NJ: Wiley.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. USA: Basic Books.
- Gingrich, A. (2015). Comparative method in anthropology, en J. Wright (ed.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences*, Vol. IV (pp. 411-414). UK: Elsevier.
- González Echevarría, A. (1990). *Etnografía y comparación: La investigación intercultural en antropología*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Hamill, J. (1985). Theory in ethno-logic. *Symbolic Interaction*, 8(1): 85-102.
- Hann, C. y Hart, K. (2011). *Economic anthropology*. UK: Polity Press.
- Harris, M. (1987). *Cultural anthropology*. NY: Harper & Row.
- Hendry, J. (1999). *An introduction to social anthropology*. NY: Palgrave.
- Henrich, J., Heine, S. y Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? *Behavioral and Brain Sciences*, 33(2-3): 61-83.
- Herskovits, M. (1964). *El hombre y sus obras: La ciencia de la antropología cultural*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Kaufman, S. (2008). What makes us who we are? *Psychology Today*. Recuperado de: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/beautiful-minds/200810/what-makes-us-who-we-are>
- Kottak, C. (2015). *Cultural anthropology: Appreciating cultural diversity*. NY: McGraw-Hill Education.
- Kroeber, A. (1963). *Anthropology*. USA: Harbinger Books.
- Kronenfeld, D., Bennardo, G., de Munck, V. y Fischer, M. (Eds.). (2011). *A companion to cognitive anthropology*. UK: Blackwell.
- Kuper, A. y Marks, J. (2010). Anthropologists unite! *Nature*, 470, 166-168.
- Larsen, C. (Ed.). (2010). *A companion to biological anthropology*. UK: Blackwell.
- Lehman, S. (2010). *Introduction to evolutionary anthropology*. Toronto: Pearson Canada.
- Lende, D. y Downey, G. (Eds.). (2012). *The encultured brain: An introduction to neuroanthropology*. Cambridge: The MIT Press.
- Linton, R. (1936). *The study of man*. USA: Appleton-Century.
- Malinowski, B. (1944). *A scientific theory of culture and other essays*. USA: University of North Carolina Press.
- Malinowski, B. (2005). *Argonauts of the Western Pacific*. London: Routledge.
- Menzfeld, M. (2018). *Anthropology of dying: A participant observation with dying persons in Germany*. Germany: Springer.
- Miller, B. (2017). *Cultural anthropology*. USA: Pearson.
- Morales, S. (2019). La antropología como ciencia cognitiva. *Scientia in Verba*, 4, 106-117.
- Nanda, S. y Warmas, R. (2012). *Culture counts: A concise introduction to cultural anthropology*. USA: Cengage Learning.
- O'Rourke, D. (Ed.). (2019). *A companion to anthropological genetics*. UK: Blackwell.

- Peoples, J. y Bailey, G. (2012). *Humanity: An introduction to cultural anthropology*. USA: Cengage Learning.
- Peregrine, P., Ember, C. y Ember, M. (2004). Universal patterns in cultural evolution: An empirical analysis using Guttman scaling. *American Anthropologist*, 106(1): 145-149.
- Pizarro, C. (2014). La entrevista etnográfica como práctica discursiva: Análisis de caso sobre las pistas meta-discursivas y la emergencia de categorías nativas. *Revista de Antropología*, 57(1): 461-496.
- Plessner, H. (2018). *Political anthropology*. USA: Northwestern University Press.
- Plomin, R. (2018). In the nature–nurture war, nature wins. *Scientific American*. Recuperado de: <https://blogs.scientificamerican.com/observations/in-the-nature-nurture-war-nature-wins/>
- Radcliffe-Brown, A. (1951). The comparative method in social anthropology. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 81(1-2): 15-22.
- Radcliffe-Brown, A. (1958). *Method in social anthropology*. USA: University of Chicago Press.
- Reynoso, C. (1995). El lado oscuro de la descripción densa. *Revista de Antropología*, 10(16): 17-43.
- Reynoso, C. (2008). *Corrientes teóricas en antropología: Perspectivas desde el siglo XXI*. Buenos Aires: Sb Editores.
- Sánchez, J. (2014). *Antropología*. Madrid: Alianza Editorial.
- Silva Santisteban, F. (2018). *Antropología: Conceptos y nociones generales*. Lima: Biblioteca Universidad de Lima.
- Singer, M. y Erickson, P. (Eds.). (2011). *A companion to medical anthropology*. UK: Blackwell.
- Shternberg, L. (1996). The ethnographer's ten commandments. *Anthropology & Archeology of Eurasia*, 35(3): 12-13.
- Steward, J. (1949). Cultural causality and law: A trial formulation of the development of early civilizations. *American Anthropologist*, 51(1): 1-27.
- Stocking, G. (Ed.). (1980). *Observers observed: Essays on ethnographic fieldwork*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Stoneking, M. (2017). *An introduction to molecular anthropology*. New Jersey: Wiley.
- Sztompka, P. (1971). The logic of functional analysis in sociology and social anthropology. *Quality & Quantity*, 5(2): 369-388.
- Torsello, D. (2015). Corruption as social exchange: The view from anthropology, en: P. Hardi, P. Heywood y D. Torsello (eds.), *Debates of corruption and integrity: Perspectives from Europe and the US* (pp. 159-183). UK: Palgrave Macmillan.
- Tylor, E. (1871). *Primitive culture*. Vol. I. London: John Murray.
- Tylor, E. (1896). *Anthropology*. NY: D. Appleton & Company.
- Visacovsky, S., Guber, R. y Gurevich, E. (1997). Modernidad y tradición en el origen de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. *Redes*, 4(10): 213-257.
- Wade, N. (2010). Anthropology group tries to soothe tempers after dropping the word

'science'. The New York Times. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/2010/12/14/science/14anthropology.html>

White, L. (1943). Energy and the evolution of culture. *American Anthropologist*, 45(3): 335-356.

White, L. (1949). *The science of culture: A study of man and civilization*. NY: Grove Press.

Wood, P. (2010). Anthropology association rejecting science? *Chronicle*. Recuperado de: <https://www.chronicle.com/blogs/innovations/anthropology-association-rejecting-science/27936>